

VALOR PREDICTIVO DE LA PROTEÍNA C REACTIVA CUANTIFICADA, LACTATO DESHIDROGENASA Y PROCALCITONINA EN PANCREATITIS AGUDA DE ORIGEN BILIAR

PREDICTIVE VALUE OF QUANTIFIED C-REACTIVE PROTEIN, LACTATE DEHYDROGENASE AND PROCALCITONIN IN ACUTE BILIARY PANCREATITIS ORIGIN

JOSÉ BOUSQUET SUÁREZ¹, CARMELO ROMERO BRAVO¹, JULIO MORENO RODRÍGUEZ¹,
ALFONSO CÁCERES CUAURO², CARMEN MONTERO RIVERO², DAYSI RODRÍGUEZ²

¹Complejo Hospitalario Universitario Dr. Luis Razetti, Servicio de Cirugía General, Unidad de Cirugía de Mínimo Acceso (UCMA), Barcelona, Venezuela, ²Escuela de Ciencias Administrativas, Centro de Investigaciones en Ciencias Administrativas y Económicas, Grupo de Investigación de Apoyo en Salud Pública, Barcelona, Venezuela
E-mail: josebousquet@hotmail.com

RESUMEN

El objetivo del estudio fue determinar el valor predictivo de la proteína C reactiva cuantificada, lactato deshidrogenasa y procalcitonina en pancreatitis aguda de origen biliar, en el lapso comprendido entre el 1 de agosto 2009 y el 31 de septiembre 2011 en el Servicio de Cirugía General, Hospital Universitario Dr. Luis Razetti de Barcelona, Venezuela. El estudio fue prospectivo, con corte longitudinal y descriptivo. En una población de 135 pacientes, se analizaron las variables edad, sexo, criterios de Balthazar, índice de severidad, forma clínica, la concentración de proteína C reactiva cuantificada, lactato deshidrogenasa y procalcitonina. Se determinó la media y desviación estándar para las variables continuas: edad, lactato deshidrogenasa y proteína C reactiva a las 24, 48 y 72 h, y procalcitonina a las 24 h. Se calcularon las frecuencias y porcentajes de las variables categóricas: sexo y criterios tomográficos de Balthazar. Se aplicó la curva ROC para el cálculo de las pruebas diagnósticas de sensibilidad, especificidad y área. Se trabajó con una validez estadística de $p < 0,05$. En la muestra se obtuvo predominio del sexo femenino 93 (68,9%), con edad promedio de $43,0 \pm 15,8$ años (intervalo 14 a 84), Balthazar 116 pacientes (85,9% Tipo B), 19 pacientes (14,1% Tipo C, D y E). La procalcitonina fue el biomarcador con mejores valores en las pruebas diagnósticas de sensibilidad (50,0%), especificidad (100,0%) y área de la curva ROC (75,0%). Se concluye que la procalcitonina y el lactato deshidrogenasa son útiles para predecir la severidad de la pancreatitis aguda de origen biliar y el riesgo de desarrollar necrosis.

PALABRAS CLAVE: Índice de severidad, cirugía, complicaciones.

Abstract

The aim of the study was to determine the predictive value of C-reactive protein quantified, lactate dehydrogenase and procalcitonin in acute biliary pancreatitis in the period comprised August 1, 2009 - September 30, 2011 at the Department of Surgery of the University Hospital Dr. Luis Razetti of Barcelona, Venezuela. The study was prospective, longitudinal cutting and descriptive. In a population of 135 patients, the variables analyzed were: age, sex, Balthazar criteria, severity index, clinical form, concentration of C-reactive protein quantified, lactate dehydrogenase and procalcitonin. Mean and standard deviation were estimated for continuous variables, which were age, lactate dehydrogenase and C-reactive protein at 24, 48 and 72 h and procalcitonin at 24 h. Frequencies and percentages for categorical variables: sex and tomographic criteria of Balthazar were calculated. The ROC curve was applied to the calculation of diagnostic tests for sensitivity, specificity and area. We worked with a statistical validity of $p < 0.05$. Females predominated in the sample, 93 (68.9%), with mean age 43.0 ± 15.8 years (range, 14-84), Balthazar 116 patients (85.9% Type B), 19 patients (14.1% Type C, D and E). Procalcitonin was the best biomarker with values in diagnostic tests for sensitivity (50.0%), specificity (100.0%) and ROC curve area (75.0%). It is concluded that procalcitonin and lactate dehydrogenase are useful in predicting the severity of acute biliary pancreatitis and the risk of developing necrosis.

KEY WORDS: Severity index, surgery, complications.

INTRODUCCIÓN

La pancreatitis aguda se considera como un proceso inflamatorio del páncreas que cursa con dolor abdominal y elevación de las enzimas pancreáticas en sangre y orina, siendo estas dos condiciones la base de su diagnóstico. Aunque el mecanismo exacto por el que se desencadena la

enfermedad no está completamente dilucidado, sí se conocen bien múltiples asociaciones etiológicas, entre las que destacan la coledoclitiasis y la ingesta crónica y elevada de alcohol. Sea cual fuese el agente etiológico desencadenante, el proceso, una vez iniciado, entra en la vía común de la respuesta inflamatoria, local y sistémica (Carballo *et al.* 2004).

La intensidad de esta respuesta determinará la gravedad del episodio. La mayor parte de los casos cursan sin complicaciones, la glándula sólo presenta edema, y se produce una recuperación completa con alivio sintomático rápido. Sin embargo, alrededor de un 20% de los casos son graves y presentan complicaciones; estas pueden ser locales o sistémicas (Carballo *et al.* 2004). La más frecuente e importante es la necrosis pancreática, y se sabe que su extensión se correlaciona bien con la mortalidad (Teerenhovi *et al.* 1988).

Entre el 0,15% y el 1,5% de los diagnósticos de urgencias de un hospital corresponden a pancreatitis aguda. En España, esta cifra se sitúa entre el 0,2% y el 0,6% y supone del 0,7% al 4% de los ingresos hospitalarios. Un estudio multicéntrico internacional (De Dombal 1979) realizado sobre la base de 6.000 episodios de dolor abdominal agudo, estableció que el 2,3% de los mismos se deben a enfermedad pancreática aguda en otra serie esta cifra es algo mayor, pues alcanza el 4,4% (Carballo *et al.* 1993).

Es importante tener en cuenta que un cierto número de pancreatitis aguda, estimado entre el 3,5% y el 19% según series, cursan sin dolor, y sobre todo que entre el 13% y el 42% de los casos son diagnosticados sólo en la necropsia, sin que se haya constatado previamente el diagnóstico (Wilson y Imrie 1988).

Las dos causas más frecuentes son las enfermedades de la vía biliar y el alcoholismo, responsables de cerca de un tercio de casos cada una, con cifras que oscilan según las series. Un 10% son debidas a causas raras, y en un porcentaje de los casos, que oscila entre un 10% a un 30%, no se llega a identificar la causa, al menos en la aproximación inicial, por lo que estos casos tienden a ser etiquetados como pancreatitis aguda idiopática. Los datos sobre porcentajes atribuibles a las diferentes etiologías pueden ser considerablemente diferentes según sea la distribución por sexo y edad de la población de referencia, los hábitos dietéticos, los cambios en la evolución de los factores a lo largo del tiempo, la localización geográfica y la experiencia y nivel de especialización de cada hospital (Carballo *et al.* 2004).

La revisión de la clasificación de Atlanta por el consenso internacional en el año 2013 estableció la clasificación de pancreatitis aguda en tres grupos: grave (asociada a falla orgánica persistente, mayor a 48 h, con o sin complicaciones locales o sistémicas);

moderadamente grave (que cursan con complicaciones locales o sistémicas y no tienen falla orgánica persistente) y leve (sin falla orgánica ni complicaciones locales o sistémicas) (Banks *et al.* 2013).

Con respecto a la etiología, esta representa un clave en la pancreatitis aguda, en especial para modificar la estrategia terapéutica a conllevar, que varía desde la colecistectomía laparoscópica (Gambiez 2001) a la esfinterotomía (Neoptolemos *et al.* 1988, Fan *et al.* 1993, Folsch *et al.* 1997, Gambiez 2001) de forma electiva o de emergencia, en especial los casos de origen biliar cuya severidad oscila entre un 15-20% y la mortalidad alcanza un valor del 15% (Boyer 2001).

Se han dedicado grandes esfuerzos para establecer métodos que ayuden a predecir la gravedad de los episodios de pancreatitis aguda, de modo que sea posible diferenciar aquellos pacientes que tendrán una evolución favorable de los que presenten un mayor riesgo de complicaciones y una potencial mortalidad importante, entre ellos la proteína C reactiva, lactato deshidrogenasa y procalcitonina. Esta distinción precoz será la que permita establecer aquellas actitudes diagnósticas y terapéuticas también precoces encaminadas a reducir la morbimortalidad de este grupo de pacientes de mayor riesgo (Blamey *et al.* 1983, Brown *et al.* 2000, Yeung *et al.* 2006, Schütte y Malfertheiner 2009, Mofidi y Patil 2010).

La proteína C reactiva (PCR) fue identificada en 1930 y ha sido considerada como una proteína de fase aguda sintetizada por los hepatocitos, que indica de forma inespecífica la presencia de una lesión tisular, una respuesta inflamatoria e infección (Clyne y Olshaker 1999); además, ésta aumenta en enfermedades neoplásicas. Esta proteína es un marcador útil para predecir la gravedad de la pancreatitis aguda (Poulakkainen *et al.* 1987, Wilson *et al.* 1989, De la Peña *et al.* 1991, García Lozano 1992, Viedma *et al.* 1992, Domínguez 1993, Pezzilli 2000, Kaw y Singh 2001). Alcanza sus cifras más elevadas tras 48 h del inicio de la pancreatitis aguda (Messmann *et al.* 1997, Müller *et al.* 2000).

Büchler *et al.* (1986) estudiaron 35 pacientes con pancreatitis aguda definida mediante laparotomía. Tomando un valor de PCR > 100 mg/L detectaron necrosis pancreática en el 95% de los casos. Uhl *et al.* (1991) incluyeron 52 pacientes con pancreatitis aguda, 23 de ellos con pancreatitis necrosante establecida mediante laparotomía. Estos autores constataron que dentro de los cinco días tras el comienzo de la

enfermedad la precisión de la PCR para detectar pancreatitis aguda necrosante fue del 86%, con un valor de corte de más de 120 mg/L, observando que la cifra más elevada de PCR se daba entre el tercer y cuarto día tras el inicio de los síntomas.

Rau *et al.* (1998) estudiaron 70 pacientes con pancreatitis aguda que, basándose en los hallazgos de la tomografía con contraste o los resultados intraoperatorios, fueron clasificados como pancreatitis necrosante en 39 casos e intersticial edematosa en 31 eventos. Obtuvieron como mejor punto de corte de PCR para predecir necrosis un valor > 140 mg/L. La distinción óptima mediante PCR entre pancreatitis aguda necrosante y edematosa se apreció al tercer día tras el inicio de los síntomas, con una sensibilidad del 83%, una especificidad del 84% y una precisión del 83%.

La procalcitonina (PCT) es un péptido precursor de la calcitonina, de 116 aminoácidos, sintetizada en la glándula tiroides y pulmón, su nivel en condiciones normales en el sujeto sano es prácticamente indetectable. Su vida media es de 25-30 h. Sin embargo, en situaciones de infección bacteriana severa y sepsis se sintetiza también en los macrófagos y órganos como el bazo, hígado, testículos, grasa, pulmón e intestino. Los valores normales en sangre son menores de 0,5 ng/mL (Rau y Kempainen 2007, Mofidi *et al.* 2009).

En cuanto a la determinación de la gravedad y presencia de infección en la pancreatitis aguda Riche *et al.* (2003), reportaron que los pacientes con pancreatitis aguda que desarrollan infección presentan elevaciones significativas de PCT, con sensibilidad del 75%, especificidad del 84% y valor predictivo negativo del 91% para el diagnóstico de infección. De Werra *et al.* (1997) encontraron niveles de PCT $> 1,5$ ng/mL relacionados a sepsis activa con especificidad de 72% y sensibilidad de 100%. A diferencia de la PCR que se activa y eleva sus niveles en presencia de inflamación, con o sin relación a la infección activa. La lactato deshidrogenasa (LDH) está incluida en la mayoría de los sistemas de múltiples pronósticos de gravedad de las pancreatitis agudas, demostrando tener valor predictivo independiente y por ello algunos autores la han utilizado como criterio único predictivo. Choi *et al.* (1989) refieren que su elevación después del ingreso sugiere la existencia de complicaciones. Uhl *et al.* (1991) afirman que tiene una eficacia pronostica del 82%, acumulada durante los cinco primeros días de ingreso. Malfertheifler *et al.* (1987) encuentran una eficacia del 87%.

El objetivo de este estudio fue determinar el valor predictivo de la proteína C reactiva, lactato deshidrogenasa y procalcitonina en pacientes con pancreatitis aguda de origen biliar.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se diseñó un estudio prospectivo, la muestra poblacional estuvo constituida por 135 pacientes que acudieron al Servicio de Cirugía del Hospital Universitario Dr. Luís Razetti de Barcelona, estado Anzoátegui, en el lapso comprendido entre el 1 de agosto de 2009 y el 30 de septiembre de 2011, con diagnóstico de pancreatitis aguda de origen biliar, de ambos sexos, con edades comprendidas entre 12 y 85 años.

Los criterios de exclusión fueron: pancreatitis aguda de origen no biliar, pacientes menores de 12 años y mayores de 85 años, con antecedentes de pancreatitis crónica, en postoperatorio por pancreatitis aguda complicada, con patología infecciosa aguda, con diagnóstico de patología tumoral de cualquier etiología y pacientes con dislipidemias.

El diagnóstico de pancreatitis aguda de origen biliar se estableció a través de estudios clínicos, de laboratorio y de imágenes. Se utilizaron los criterios de Ramson para precisar pancreatitis aguda leve y severa, además se empleó el índice de severidad (Criterios Tomográficos de Balthazar) para clasificarla en pancreatitis leve, severa y necrótica.

Se calculó la media y desviación estándar para las variables continuas, que fueron: edad, lactato deshidrogenasa (LDH) a las 24, 48 y 72 horas, PCR a las 24, 48 y 72 horas y procalcitonina a las 24 horas. Se calcularon las frecuencias y porcentajes de las variables categóricas que fueron sexo y criterios tomográficos de Balthazar. En la asociación de los indicadores de LDH, PCR y procalcitonina con los criterios tomográficos de Balthazar, se aplicó la curva ROC (*Receiver Operating Characteristics*) para el cálculo de las pruebas diagnósticas de sensibilidad, especificidad y área. Se trabajó con una significancia estadística de $p < 0,05$. Los datos fueron recolectados y procesados con el programa *Statistical Package for Social Science* (SPSS 15 for Windows).

RESULTADOS

El análisis se efectuó en 135 pacientes con diagnóstico de pancreatitis aguda de origen biliar, de los cuales 93 (68,9%) eran mujeres. La edad promedio fue de $43,0 \pm 15,8$ años (rango 14

a 84).

El promedio de la concentración de los parámetros predictores fueron los siguientes: el LDH osciló desde 270,2 U/L en 24 horas hasta 158,4 U/L a las 72 horas; el PCR fluctuó en 44,8 mg/dL a las 24 horas hasta 42,6 mg/dL a las 72 horas y procalcitonina 1,3 ng/mL a las 24 horas (Tabla 1).

Según los criterios tomográficos de Balthazar, 116 pacientes (85,9%) correspondieron al tipo B o de menor compromiso, contra 19 pacientes (14,1%) de

mayor compromiso que correspondieron al tipo C, D y E (Tabla 2).

Al comparar los indicadores LDH, PCR y procalcitonina con los criterios tomográficos de Balthazar categorizados en menor compromiso (tipo B) y mayor compromiso (tipo C, D y E), la procalcitonina es el indicador con mejores valores en las pruebas diagnóstica de sensibilidad, especificidad y área de la curva ROC, el LDH es el buen predictor, pero, en menor grado y el PCR no tuvo significancia estadística (Tabla 3, Fig. 1).

Figura 1. Curva ROC para los biomarcadores LDH y procalcitonina vs criterios de Balthazar.

Tabla 1. Concentración de PCR, procalcitonina y actividad enzimática de LDH en paciente con pancreatitis aguda de origen biliar en los diferentes tiempos evaluados.

Indicadores	n		Media	Desviación estándar (+/-)
	Válidos	Perdidos		
LDH 24 h	135	0	270,2	187,0
LDH 48 h	135	0	200,1	100,0
LDH 72 h	134	1	158,4	81,0
PCR 24 h	132	3	44,8	160,1
PCR 48 h	128	7	21,3	43,3
PCR 72 h	29	106	42,6	93,4
Procalcitonina 24 h	102	33	1,3	2,7

LDH: Lactato Deshidrogenasa (U/L)

PCR: Proteína C Reactiva (mg/dL)

Procalcitonina (ng/mL)

Tabla 2. Criterios tomográficos de Balthazar.

Criterios de Balthazar	Frecuencia	Porcentaje
B	116	85,9
C	9	6,7
D	8	5,9
E	2	1,5
Total	135	100,0

Tabla 3. Criterios diagnósticos de los biomarcadores LDH, PCR y Procalcitonina al compararlos con los Criterios de Balthazar.

Indicadores	Sensibilidad	Especificidad	Área	p	Intervalo de confianza (95%)	
					Límite inferior	Límite superior
LDH 24 h	52,63	71,59	0,651	0,035	0,509	0,793
LDH 48 h	42,11	90,52	0,663	0,023	0,514	0,812
LDH 72 h	26,32	98,26	0,623	0,047	0,569	0,776
PCR 24 h	21,05	98,23	0,596	0,180	0,444	0,749
PCR 48 h	10,53	100	0,553	0,465	0,403	0,702
PCR 72 h	22,22	100	0,611	0,346	0,371	0,851
Procalcitonina 24 h	50,0	100	0,750	0,001	0,597	0,903

DISCUSIÓN

En la presente investigación se estudiaron 135 pacientes con diagnóstico de pancreatitis aguda de origen biliar; los resultados obtenidos demostraron que en la cuarta década de la vida es más frecuente esta enfermedad, estos resultados contrastan con lo citado en la bibliografía, ya que, algunos autores han reportado una mayor frecuencia entre la quinta y la sexta década (Rau y Kempainen 2007, Mofidi *et al.* 2009) y otros autores coinciden con lo encontrado en este trabajo (Johnson 2005), con predominio en el sexo femenino, estos resultados concuerdan con los publicados previamente, donde las mujeres son más susceptibles a sufrir patología de origen biliar (Gloor y Büchler 2003).

Al analizar los valores séricos de LDH en los pacientes con pancreatitis aguda de origen biliar, mostró que los pacientes con episodios leves (116 pacientes) coincidieron con niveles bajos de LDH (menor a 300 U/L), con una media de 270,28 U/L (LDH 24 h), 200,13 U/L (LDH 48 h), y 158,41 U/L (LDH 72 h). Con respecto a la concentración de PCR en los pacientes con episodios leves de pancreatitis (116 pacientes) estuvieron por debajo del punto de corte (menor a 120 mg/dL) con una media de 44,81 mg/dL (PCR 24 h), 21,36 mg/dL (PCR 48 h), y 42,65 mg/dL (PCR 72 h). De igual manera la concentración de procalcitonina en 102 pacientes cuyo valor promedio fue 1,338 ng/mL (PCT 24 h) con punto de corte ($\leq 0,5$ ng/mL) y ($> 0,5$ ng/mL).

Basado en el índice de severidad por TC dinámica la mayoría de los pacientes presentaron

la forma leve de la enfermedad Balthazar B 116 pacientes (85,9%), estos resultados concuerdan con la literatura consultada (De Werra *et al.* 1997, Rau *et al.* 1998).

Mediante la aplicación de la curva ROC se demostró asociación positiva tanto entre las cifras de LDH $p = 0,035$ (LDH 24 h), $p = 0,023$ (LDH 48 h), y $p = 0,047$ (LDH 72 h), como las de la PCT, $p = 0,001$ (PCT 24 h), y la puntuación del índice de severidad. Las cifras de PCR no tuvieron significancia estadística, valores que concuerdan con la literatura consultada (De Werra *et al.* 1997, Mofidi *et al.* 2009).

En conclusión la procalcitonina y el lactato deshidrogenasa son útiles para predecir la severidad de la pancreatitis aguda de origen biliar y el riesgo de desarrollar necrosis. Siendo la procalcitonina el biomarcador con mayor sensibilidad y especificidad, la exactitud de la misma parece ser dependiente del punto de corte y tipo de ensayo, esto concuerda con la literatura consultada (De Werra *et al.* 1997, Riche *et al.* 2003, Rau y Kempainen 2007, Becker *et al.* 2008, Mofidi *et al.* 2009).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BANKS P, BOLLEN T, DERVENIS C. 2013. Acute Pancreatitis Classification Working Group. Classification of acute pancreatitis 2012: Revision of the Atlanta classification and definitions by international consensus. *Gut*. 62(1):102.
- BECKER K, SNIDER R, NYLEN E. 2008. Procalcitonin assay in systemic inflammation,

- infection and sepsis: Clinical utility and limitations. *Crit. Care Med.* 36(3):941-952.
- BLAMEY S, OSBORNE D, GILMOUR W, O'NEILL J, CARTER D, IMRIE C. 1983. The early identification of patients with gallstone associated pancreatitis using clinical and biochemical factors only. *Ann Surg.* 198(5): 574-578.
- BOYER J. 2001. Faut-il réaliser une CPRE avec sphinctérotomie en urgence? *Gastroenterol. Clin. Biol.* 25(Supp. 1):1S122-1S127.
- BROWN A, ORAV J, BANKS P. 2000. Hemoconcentration is an early marker for organ failure and necrotizing pancreatitis. *Pancreas.* 20(4):367
- BÜCHLER M, MALFERTHEINER P, SCHOETENSACK C, UHL W, BEGER HG. 1986. Sensitivity of antiproteases, complement factors and C-reactive protein in detecting pancreatic necrosis. Results of a prospective clinical study. *Int. J. Pancreatol.* 1(3-4):227-235.
- CARBALLO F, DOMÍNGUEZ-MUÑOZ J, MARTÍNEZ-PANCORBO C, DE LA MORENA J. 1993. Epidemiology of acute pancreatitis. *In: BERGER HG, BÜCHLER M.* (Ed.). *Standards in pancreatic surgery.* Springer-Verlag, Berlin, Germany, pp. 25-33.
- CARBALLO F, MATEOS J, GARCÍA A. 2004. Pancreatitis aguda. *Medicine.* 9(12):697-712.
- CHOI T, MOR F, ZHAN P, FAN S, LAI E, WONG S. 1989. Somatostatin in the treatment of acute pancreatitis: a prospective randomised controlled trial. *Gut.* 30(2):223-227.
- CLYNE B, OLSHAKER J. 1999. The C-reactive protein. *J. Emerg. Med.* 17(6):1019-1025.
- DE DOMBAL F. 1979. Acute abdominal pain: an O.M.G.E. survey. *Scand. J. Gastroenterol.* 56(Suppl. 14):29-43.
- DE LA PEÑA J, DE LAS HERAS G, CASAFONT F, PONS F. 1991. Estudio prospectivo del valor pronóstico de la proteína C reactiva, alfa 1-antitripsina y alfa 1-glicoproteína ácida en la pancreatitis aguda. *Rev. Esp. Enferm. Dig.* 79(5):337-340.
- DE WERRA I, JACCARD C, CORRADIN SB, CHIOLERO R, YERSIN B, GALLATI H, ASSICOT M, BOHUON C, BAUMGARTNER JD, GLAUSER M, HEUMANN D. 1997. Cytokines, nitrite/nitrate, soluble tumor necrosis factor receptors, and procalcitonin concentrations: Comparisons in patients with septic shock, cardiogenic shock, and bacterial pneumonia. *Crit. Care Med.* 25(4):607-613.
- DOMÍNGUEZ J. 1993. Monitoring of serum proteinase-antiproteinase balance and systemic inflammatory response in prognostic evaluation of acute pancreatitis. Results of a prospective multicenter study. *Dig. Dis. Sci.* 38(3):507-513.
- FAN S, LAI E, MOK F, LO C, ZHENG S, WONG J. 1993. Early treatment of acute biliary pancreatitis by endoscopic papillotomy. *N. Engl. J. Med.* 328(4): 228-232.
- FOLSCH U, NITSCHKE R, LUDTKE R, HILGERS R, CREUTZFELDT W. 1997. Early ERCP and papillotomy compared with conservative treatment for acute biliary pancreatitis. The German Study Group on Acute Biliary Pancreatitis. *N. Engl. J. Med.* 336(4): 237-242.
- GAMBIER L. 2001. Quand et comment traiter la lithiase biliaire? *Gastroenterol. Clin. Biol.* 25(Supp. 1):1S128-1S139.
- GARCÍA LOZANO A. 1992. Predicción de la severidad de una pancreatitis aguda por la proteína C reactiva. *Rev. Esp. Enferm. Dig.* 82(3):231-233.
- GLOOR B, BÜCHLER M. 2003. Pancreatitis aguda. *Med. Intensiva.* 27(2):144-150.
- JOHNSON C. 2005. Medical management of acute pancreatitis. *Gut.* 54(3):426-436.
- KAW M, SINGH S. 2001. Serum lipase, C-reactive protein, and interleukin-6 levels in ERCP-induced pancreatitis. *Gastrointest. Endosc.* 54(4):435-440.
- MALFERTHEINER P, BUCHLER M, SCHADLICH H, NEVALAINEN J, FRIES H. 1987. Role of phospholipase A2 in human acute pancreatitis. *Gastroenterology.* 97(6):1521-1526.
- MESSMANN H, VOGT W, HOLSTEGE A, LOCK G, HEINISCH A, VON FUSTENBERG A, LESER H, ZIRNGIBL H, SCHÖLMERICH J. 1997. Post-ERP pancreatitis as a model for cytokine induced acute phase response in acute pancreatitis. *Gut.* 40(1):80-85.
- MOFIDI R, PATIL PV. 2010. Risk assessment in acute pancreatitis. *Br. J. Surg.* 96(2):137-150.

- MOFIDI R, SUTTIE S, PATIL P, OGSTON S, PARKS R. 2009. The value of procalcitonin at predicting the severity of acute pancreatitis and development of infected pancreatic necrosis: Systematic review. *Surgery*. 146(1):72-81.
- MÜLLER C, UHL W, GLOOR B, WORN I, ROGGO A, BORGSTROM A, BUCHLER MW. 2000. Acute pancreatitis. Clinical and technical laboratory diagnostic and prognostic assessment. *Swiss Surg*. 6(5):235-240.
- NEOPTOLEMOS J, CARR-LOCKE D, LONDON N, BAILEY I, JAMES D, FOSSARD D. 1988: Controlled trial of urgent endoscopic retrograde cholangiopancreatography and endoscopic sphincterotomy versus conservative treatment for acute pancreatitis due to gallstones. *Lancet*. 332(8118):979-983.
- PEZZILLI R. 2000. Serum amyloid A, procalcitonin, and C-reactive protein in early assessment of severity of acute pancreatitis. *Dig. Dis. Sci*. 45(6):1072-1078.
- POULAKKAINEN P, VALTONEN V, PAANANEN A, SCHRÖDER T. 1987. C-reactive protein (CRP) and serum phospholipase A2 in the assessment of the severity of acute pancreatitis. *Gut*. 28(6):764-771.
- RAU B, KEMPPAINEN E. 2007. Early assessment of pancreatic infections and overall prognosis in severe acute pancreatitis by procalcitonin (PCT). A Prospective International Multicenter Study. *Ann Surg*. 245(5):745-754.
- RAU B, CEBULLA M, UHL W, SCHOENBERG M, BEGER H. 1998. The clinical value of human pancreas-specific protein procarboxypeptidase B as an indicator of necrosis in acute pancreatitis: comparison to CRP and LDH. *Pancreas*. 17(2):134-139.
- RICHE F, CHOLLEY P, LAISNÉ M, VICAUT MD, PANIS Y, LAJEUNIE E, BOUDIAF M, VALLEUR P. 2003. Inflammatory cytokines, C reactive protein, and procalcitonin as early predictors of necrosis infection in acute necrotizing pancreatitis. *Surgery*. 133(3):257-262.
- SCHÜTTE K, MALFERTHEINER P. 2009. Markers for predicting severity and progression of acute pancreatitis. Best practice and research clinical. *Gastroenterology*. 228(22):75-90.
- TEERENHOVI O, NORDBACK I, ISOLAURI J, RANSON. 1988. Signs and necrosis of the pancreas in acute necrotising pancreatitis. *Acta Chir. Scand*. 154(5-6):385-388.
- UHL W, BÜCHLER M, MALFERTHEINER P, MARTINI M, BEGER H. 1991. PMN-elastase in comparison with CRP, antiproteases, and LDH as indicators of necrosis in human acute pancreatitis. *Pancreas*. 6(3):253-259.
- VIEDMA J, PÉREZ-MATEO M, DOMÍNGUEZ J, CARBALLO F. 1992. Role of interleukin-6 in acute pancreatitis. Comparison with C-reactive protein and phospholipase A. *Gut*. 33(4):1264-1267.
- WILSON C, IMRIE C. 1988. Deaths from acute pancreatitis: why do we miss the diagnosis so frequently? *Int. J. Pancreatol*. 3(4):273-281.
- WILSON C, HEADS A, SHENKIN A, IMRIE CW. 1989. C-reactive protein, antiproteases and complement factors as objective markers of severity in acute pancreatitis. *Br. J. Surg*. 76(2):177-181.
- YEUNG Y, LAM B, YIP A. 2006. APACHE system is better than Ranson system in the prediction of severity of acute pancreatitis. *Hepatobiliary Pancreat. Dis. Int*. 5(2):294-299.